

Региональная экономика и управление:

электронный научный журнал

ISSN 1999-2645

Воздействие экономической конъюнктуры и климатических условий Среднего Урала на эффективность возделывания крестоцветных культур

ee-region.ru/article/5413

Региональная экономика и управление:

электронный научный журнал

ISSN 1999-2645

Региональная экономика и управление: электронный научный журнал // Номер журнала: №2 (54), 2018

В номер №2 (54) журнала

The impact of the economic environment and climatic conditions of Middle Urals on the efficiency of cultivation of cruciferous crops

Авторы

Пономарев Анатолий Борисович

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела земледелия и кормопроизводства

Россия, Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»

ponomarev502@mail.ru

Пономарева Лидия Анатольевна

кандидат сельскохозяйственных наук

Россия, Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»

p_l_a@mail.ru

Аннотация

Складывающаяся рыночная конъюнктура связана с колебаниями погодных условий и зависит от изменения урожайности по годам, что влияет на динамику посевных площадей крестоцветных масличных культур в регионах. Приводятся экспериментальные данные по продуктивности рапса и сурепицы в контрастные годы на примере Среднего Урала: экстремально прохладно-влажном 2015 году (ГТК 2,20) и острозасушливом 2016 году (ГТК 0,63). Анализируются особенности 2017 года, обеспечившие повышенную урожайность.

Ключевые слова

Средний Урал, экономическая конъюнктура, факторы урожайности, климатические условия, эффективность возделывания крестоцветных культур

Рекомендуемая ссылка

Пономарев Анатолий Борисович , Пономарева Лидия Анатольевна
Воздействие экономической конъюнктуры и климатических условий Среднего Урала на эффективность возделывания крестоцветных культур// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №2 (54). Номер статьи: 5413. Дата публикации: 2018-06-13 . Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/5413/>

Authors

Ponomarev Anatolij Borisovich
candidate of agricultural Sciences, leading researcher of the Department of agriculture and forage
Russia, Ural research Institute of agriculture – FILIALA GNU Organic UB RAS
ponomarev502@mail.ru

Ponomareva Lidiya Anatol'evna
candidate of agricultural Sciences
Russia, Ural research Institute of agriculture – FILIALA GNU Organic UB RAS
p_l_a@mail.ru

Abstract

The current market situation is associated with fluctuations in weather conditions and depends on changes in yield over the years, which affects the dynamics of the acreage of cruciferous oilseeds in the regions. Experimental data on the productivity of canola and colza in contrasting years: extremely cool and wet 2015 (GTK 2.20 m) and high-draught 2016 (SCC 0.63). Analyzes the characteristics of 2017, providing higher yields.

Keywords

Middle Urals, economic conditions, yield factors, climatic conditions, efficiency of cultivation of cruciferous cultures

Suggested Citation

Ponomarev Anatolij Borisovich , Ponomareva Lidiya Anatol'evna
The impact of the economic environment and climatic conditions of Middle Urals on the efficiency of cultivation of cruciferous crops. Regional economy and management: electronic scientific journal. №2 (54). Art. #5413. Date issued: 2018-06-13. Available at: <https://eee-region.ru/article/5413/>

АПК и сельское хозяйство региона

Введение (теоретическая часть)

Возделывание крестоцветных масличных культур является одним из наиболее динамично развивающихся направлений в современном сельском хозяйстве. Адаптация к относительно северным регионам новых видов, сортов и гибридов способствует повышению биоразнообразия и стратегии диверсификации, уменьшению пестицидной нагрузки на агроценозы, стабильности получения кормового жмыха и растительных масел для различных целей. По оценкам ФГБНУ «ВНИИ рапса» в целом по стране имеются реальные возможности довести посевные площади масличных капустных культур до 2 млн. га, а в перспективе до 5-6 млн. га. В целом к 2025 году поставлена задача повысить объемы сельскохозяйственного производства на 25%. Россия может стать и уже становится одним из основных экспортеров продукции сельского хозяйства и в том числе маслосемян рапса [1, 2, 3, 4].

Хотя согласно статистической классификации крестоцветные масличные культуры относятся к техническим, но благодаря повышенному спросу на высокобелковый жмых и растительное масло они стали одной из наиболее ценных востребованных культур кормопроизводства. По мнению некоторых исследователей «в ближайшем будущем яровой рапс может стать стратегической культурой для страны» [5].

Вместе с тем, без учета степени интеграции в международную экономическую систему и зависимости площадей рапса от динамики мировых цен на маслосемена, трудно понять причину снижения или увеличения производства, быстрого превращения рапса из непритязательной технической культуры в весьма востребованную кормовую и масличную культуру. А затем замедление динамики нарастания и некоторой стабилизации.

После весьма значительного увеличения посевов рапса в 2010-15 годы с 6 до 20 тыс. га в настоящее время его площади на Среднем Урале стабилизировались на уровне 18-22 тыс. га. Во многом это связано с динамикой спроса и предложения на мировом и региональном рынках. В зависимости от складывающихся экономических условий происходит периодическая перенастройка и «подстройка скоростей» спроса и предложения.

Пик спроса на маслосемена отмечался в 2012 году, когда появилась наибольшая заинтересованность сельхозпроизводителей в увеличении производства и отмечалась положительная динамика увеличения посевов. Во многом это было обусловлено повышенным спросом в Европе на биотопливо (биодизель), что мотивировалось заботой об экологии (биотопливо более экологично) и обеспечивалось мерами государственной поддержки. К настоящему времени европейская господдержка на биодизель отменена и во многом по этой причине закупочные цены и соответственно площади рапса во многих регионах мира если не стали сокращаться, то, по крайней мере, стабилизировались [6].

На уменьшение интереса к рапсу (а также к зерновым и некоторым другим культурам) не мог не повлиять рекордно урожайный 2017 год и соответственно снижение цен при повышении транспортно-логистических расходов [7]. Причину повышенной урожайности можно отнести и к другим культурам. К примеру, «из-за рекордного урожая двух последних лет розничные цены на гречку вернулись на уровень конца 2014 года. Чтобы сохранить рентабельность производства, посевы гречихи в этом сезоне могут снизить, по оценкам экспертов, на 40%. ... При этом рекордным в 2017 году был не только урожай гречихи, но в целом зерна, а также сахарной свеклы. Перепроизводство уже привело к падению розничных цен на сахар в первом квартале на 21%» [8].

В то же время, общий фон глобального рынка и общий процесс, характеризующийся снижением темпов спроса на маслосемена в подобных масштабах достаточно инертен, и цены на рапс, согласно ближайшим прогнозам, будут держаться на достаточно высоком уровне. Рапс и сурепица пока остаются весьма востребованными т.н. «нишевыми» культурами. На начало сезона 2018 года рыночный спрос на маслосемена сохранился благоприятный. Подобной складывающейся ситуации способствовало и то, что потенциал собственных перерабатывающих мощностей (по отжиму масла, получению шрота) используется пока только на 70% [7].

Если цены на маслосемена по некоторым оценкам могут снизиться, то в силу объективных экономических причин в скором времени могут опять пойти вверх. В любом случае вследствие разницы курса рубля и евро в настоящее время они остаются на достойном приемлемом уровне. И таким образом в современном меняющемся мире целесообразно держать руку на «пульсе времени», «пульсе цен». Быстро и своевременно перестраивать и подстраивать производство к спросу и предложению. Это касается и агротехнологий и результатов

экологического испытания новых перспективных сортов (гибридов) с целью повышения региональной конкурентоспособности. Необходим регулярный сравнительный анализ и отбор лучших сортов и гибридов рапса, сурепицы, что получило отражение в данной работе.

В условиях сохранения повышенной востребованности на маслосемена особенно важен выбор выращиваемого сорта или гибрида, значение которых среди других факторов урожайности по разным оценкам достигает 25-35%. В этой связи экологическое сортоиспытание пока еще малораспространенных перспективных культур и сортов (гибридов) имеет большое значение.

Современные методы оценки сортов и гибридов позволяют внедрять результаты исследований максимально быстро и эффективно (соответствовать конъюнктуре времени). Если раньше увеличение или снижение площадей и производства той или иной культуры (сорта) происходило за несколько лет и даже десятилетий на несколько процентов, то сейчас за один сезон может вырасти в разы. Если культура или сорт оцениваются достаточно эффективными, становятся востребованными, то современная рыночно ориентированная экономика способна в короткие сроки перестроиться на то или иное эффективное направление.

Так площади озимой пшеницы на Среднем Урале в 2017 году увеличились в 1,7 раза, вики на зерно в 2,3 раза, площади льна — в еще большей степени и достигли 4 тыс. га, что сопоставимо с посевами озимой ржи [9]. Площади кукурузы по зерновой технологии в 2010-15 годы возросли почти в четыре раза, что при одновременном наращивании производства собственного высокобелкового рапсового жмыха позволило значительно улучшить кормовую базу и вывести молочное животноводство региона на одно из первых мест в России.

Новые сорта и гибриды данных культур проходят предварительное сравнительное сортоиспытание на базе Уральского НИИСХ – филиала УрФНИЦ УрО РАН. Среди крестоцветных масличных культур кроме рапса и сурепицы к изучаемым культурам относятся рыжик посевной, крамбе абиссинская и другие. В перспективе, согласно мировой (региональной) конъюнктуре и изменению цен, любая из подобных пока еще малораспространенных культур может превратиться в весьма востребованную и широко распространенную.

В Уральском НИИСХ имеется регулярно обновляющийся набор предложений, основанный на теоретическом анализе и экспериментальных данных. В перспективе подобное ускоренное освоение (преодоление отставания, подстройка под спрос и предложение) может касаться не только результатов селекции, но и наиболее актуальных перспективных технологических направлений в растениеводстве.

Так в плане повышения интенсификации и достижения количественных показателей, увеличения выхода продукции с единицы площади, а также возможности получения возобновляемых ресурсов (биотоплива), актуальными являются современные геномные биотехнологические методы селекции; поиск и широкое внедрение результатов селекции, повышение эффективности удобрений, стимуляторов роста и т.д. [10,11].

Одновременно с этим все большее значение приобретают современные стандарты качества, требования к экологической безопасности сельхозпродукции. С целью достижения высокой конкурентоспособности, по мере повышения и стабилизации урожайности, все большее значение будут приобретать биологизация, органическое и экологическое земледелие, адаптивный подход, уменьшение пестицидной нагрузки, снижение антропогенной нагрузки и охрана окружающей среды, способствующие улучшению общей экологической ситуации.

В современном мире спрос на более качественные экологически чистые продукты питания имеет устойчивый рост. Поэтому повышение и стабилизация урожайности не может

происходить в ущерб качеству, что является одним из основных принципов современного развития. В том числе в растениеводстве и кормопроизводстве как основе животноводческого и в целом продовольственного комплекса [12].

Экологическая целесообразность возделывания рапса связана с тем, что он выносит из почвы и накапливает в маслосеменах меньше тяжелых металлов (цинка, меди, кадмия и т.п.) чем зерно пшеницы или риса [13]. В то же время европейские исследователи, уделяющие большое значение парниковому эффекту, обращают внимание, что среди других масличных культур рапс требует относительно высокого уровня азотного питания. При этом растительные остатки рапса весьма богаты азотом, что может привести к увеличению выбросов закиси азота (N_2O) — одного из основных компонентов парниковых газов [14].

Таким образом, одновременно с ростом и интенсификацией производства усиливаются требования к охране окружающей среды и общей экологизации. В условиях открытой мировой и региональной конкуренции может получиться так, что при получении высокой урожайности реализация его будет затруднительной.

В связи с этим целесообразна комплексная оценка технологии возделывания тех или иных крестоцветных и других культур. Подбор сортов и гибридов целесообразно увязывать с экономикой и экологией, стратегией диверсификации и повышения биоразнообразия. С перспективой постепенного перехода к альтернативной более современной модели рапсосеяния и в целом растениеводства, учетом рыночных и погодных условий. С перспективой перехода на комплексный мультидисциплинарный подход в проведении исследований.

По мнению ученых Сколковского института науки и технологий «99% наиболее актуальных современных задач нужных для человечества и для нашей страны – мультидисциплинарны» [15]. «Мультидисциплинарный подход – это способ расширения научного мировоззрения в направлении целостного образа объекта исследования, формирующий уровень моральной ответственности дисциплинарных специалистов за результаты и последствия своей профессиональной деятельности в рамках общепринятой научной парадигмы. ...

Это объединение методологий, концепций и инструментария различных областей» [16].

Пример комплексного мультидисциплинарного уровня исследований — научный комплекс агроэкология. — «Один из наиболее крупномасштабных МДК — агроэкология — интегрирует в себе такие дисциплины, как общая экология, почвоведение, земледелие, растениеводство, зоотехния, экономика, математика и др.» [17].

Таким образом, целесообразно комплексное рассмотрение взаимодействия факторов во взаимозависимой замкнутой цепочке: «почва-растение-корм (кормопроизводство) – животное – животноводческая продукция–человек». Когда говорится о современной «мультидисциплинарности» как о некоторой новизне исследований, необходимо отметить, что комплексность исследований всегда широко практиковалась в с/х науке. В частности в растениеводстве и агрономии традиционно существует связь с зоотехнией, ветеринарией, экономикой при проведении комплексной экономической и биоэнергетической оценки.

В Уральском НИИСХ ведутся работы по многим перечисленным перспективным сельскохозяйственным направлениям: изучаются биологизированные севообороты в сочетании с лизиметрическими исследованиями, влияние стимуляторов роста на семенную продуктивность многолетних трав; все более широко используются геномные технологии в селекции растений и животных. Начаты исследования по взаимовлиянию симбиотических микроорганизмов растений: клубеньковых азотфиксирующих и ассоциативных ризосферных бактерий, по формированию арбускулярной и эрикоидной микоризы.

Благодаря традиционной установке на биологизацию севооборотов и трехкратному за 2010-15 годы увеличению площадей люцерны к настоящему времени соотношение зерновых и кормовых культур (однолетних и многолетних трав, являющихся благоприятными предшественниками) на Среднем Урале близко к оптимальному [18].

Таким образом, современные технологии и примеры быстрого многократного увеличения посевов отдельных сортов и гибридов рапса, льна, сурепицы, кукурузы, люцерны и других культур показывают, что положительный опыт интеграции науки и образования, науки и производства, науки и бизнеса способны в короткие сроки максимально эффективно переориентироваться на наиболее востребованное направление [19].

В этой связи нельзя не упомянуть о значении современных отечественных и зарубежных наукометрических систем и электронных библиотек. Они позволяют выявить и спрогнозировать наиболее перспективные направления науки и практики на мировом уровне. Благодаря доступу к наукометрическим системам, обладая методикой научного поиска, появляется возможность выявления и предложения наиболее оптимальных и перспективных сортов или гибридов, современных технологий и новых научных направлений в целом [20]. Повышает возможности интеграции научных публикаций в современные международные журналы [21].

Вместе с тем общепринятым является уточнение и подтверждение результатов расширенного теоретического поиска результатами полевого эксперимента. К примеру, для разных почвенно-климатических условий Севера, Центра и Юга Италии рекомендации по возделыванию рапса уточняются и подкрепляются сравнительным экспериментальным сортоиспытанием десятков новых перспективных сортов и гибридов [22].

Одновременно с жтм в условиях зоны рискованного земледелия Среднего Урала, характеризующейся неустойчивым климатом на экономическую эффективность тех или иных видов, сортов и гибридов крестоцветных культур значительное влияние оказывают складывающиеся погодные условия лет.

Цель исследований

В связи с вышеизложенным одной из основных задач является получение путем сравнительного экологического сортоиспытания в условиях Среднего Урала 2-2,5 т/га маслосемян крестоцветных культур в системе сырьевого конвейера. При одновременном совершенствовании методов прогнозирования с целью снижения технологических рисков.

Методика и условия проведения исследований

В течение нескольких лет проводятся исследования с более 30 сортами и гибридами рапса, сурепицы и других масличных культур с целью выявления наиболее приемлемых из них. Полевой эксперимент находится в динамическом развитии при корректировании схемы опыта в зависимости от результатов предыдущих лет, при ежегодном добавлении новых перспективных сортов и гибридов.

В течение 2013-17 гг. ежегодно сравнивались от 5 до 11 сортов рапса, от 13-до 21 гибридов рапса, 5-10 сортов сурепицы, несколько сортов рыжика и крамбе абиссинской, как одной из наиболее перспективных культур для получения возобновляемой энергии (биотоплива).

При этом ежегодно сохраняется основа из бывших перспективными на начало 2013 года и остающихся довольно распространенными сортов и гибридов. Это дает возможность математической обработки данных по 5 сортам и 4 гибридам рапса, 3-5 сортам сурепицы, 3-5

сортам рыжика и одному сорту крамбе абиссинской (табл. 1).

Таблица 1 — Урожайность рапса и сурепицы в условиях Среднего Урала, т/га АСВ

Виды, сорта и гибриды крестоцветных культур	2015 г. (экстрем. прохладный и влажный) ГТК 2,20	2016 г. (экстремально жаркий и сухой) ГТК 0,63	2017 г. (близкий к нормальному) ГТК 1,74	В среднем (средне многолетнее) ГТК 1,64)
Сорта рапса	1,69	1,29	2,58	1,85
Гибриды рапса	2,44	1,50	3,37	2,44
Сорта сурепицы	3,47	1,03	2,05	2,18
Сорта рыжика	1,56	1,20	1,08	1,28
Крамбе абисс.	2,35	1,26	3,19	2,27
НСР ₀₅	0,37	0,15	0,35	

Почва опытного участка серая лесная, тяжелосуглинистая. Обработка почвы и норма высева — согласно общепринятым рекомендациям. Фоновая доза азотных удобрений по годам — N₃₀P₃₀K₃₀ (в 2017 году доза азота увеличена до N₆₀). Посев проводился сеялкой СФК6-10: в 2015 году 2 июня, в 2016 году 15 мая, в 2017 году 6 мая. Учетная площадь не менее 10 кв. метров.

Погодные условия в 2015-16 гг. предоставили возможность получения сравнительных данных в самых контрастных «провокационных» условиях со значительными перепадами от экстремально влажного и прохладного 2015 года (ГТК 2,20) до остро засушливого 2016-го (ГТК 0,63).

Следующий 2017-й год по показателю ГТК (1,74) хотя и был сопоставим со среднемноголетним показателем (ГТК 1,64), но подобная усредненная статистика в биологических средах далеко не всегда может привести к правильным выводам. По комплексу отдельных показателей он сложился более благоприятным («рапсовым»), чем среднемноголетний. При этом его особенности во многом были связаны с последствием предыдущего года, о чем подробно изложено в экспериментальной части исследований.

Результаты исследований (экспериментальная часть)

Таблица 1 отражает влияние экстремальных показателей температуры и увлажнения на продуктивность той или иной крестоцветной культуры.

Не меньший интерес представляет во многом уникальный 2017 год, когда благодаря особенностям года (комплексу факторов) была получена рекордная урожайность. Причем не только крестоцветных, но и зерновых культур и не только на Среднем Урале, но и в целом по России. Поскольку комплекс факторов в системе «почва-растение» по многим показателям был одинаковым.

Для удобства анализа почвенно-климатических и ростовых изменений изучаемых культур вегетационный период 2017 года условно разбит на отдельные периоды: начало лета, середину лета и конец лета:

Начало лета. В начальный весенне-летний период роста растений наблюдалось значительное последствие чрезмерного иссушения почвы, отмечавшееся в 2016 году. Почва долгое время напоминала как бы «трехслойный пирог» при увлажненных поверхностном и нижнем горизонтах, и сухой (соответственно более теплой) прослойке между ними. Весеннее снеготаяние и первые летние осадки не приводили к смыканию влажных горизонтов. В первые шесть недель после посева вся поступающая поверхностная влага долгое время впитывались в промежуточный пересушенный слой почвы «как в губку» и поверхность оставалась достаточно сухой, что при относительно пониженной температуре приводило к задержке появления всходов.

Посев был проведен 6 мая. Массовое появление всходов отмечалось на 13-й день (при стандартном появлении на 4-7 день). Первым взошел рыжик, как культура менее требовательная к сложившейся т.н. «холодной засухе» в начале лета и повышенному уплотнению почвы. Всходы рыжика буквально прорывали затвердевшую почву. Это было весьма нехарактерно для предыдущих лет исследований (первыми обычно всходили рапс и сурепица) и в последующем обусловило повышенную раннеспелость рыжика в сравнении с другими культурами — сурепицей и крамбе.

Вместе с этим после появления массовых всходов для поддержания первоначального роста растений в конце мая — начале июня поверхностной влаги вполне хватало даже при незначительных осадках. Достаточная влагообеспеченность в условиях Среднего Урала бывает обусловлена тем, что наиболее распространены здесь глинистые, среднесуглинистые и тяжелосуглинистые почвы (94%) обладающие повышенной водоудерживающей способностью [23].

В подобных условиях дневной солнечный прогрев почвы накапливал тепло в корнеобитаемом слое (в более сухой теплой прослойке), оно не уходило вниз, в более охлажденные и увлажненные горизонты. Это обусловило повышенную нитрификационную активность поверхностного слоя почвы. По данным отдела земледелия Уральского НИИСХ нитрификационная активность (процесс мобилизации подвижных форм азота) в 20-сантиметровом слое на органо-минеральном фоне в 2017 году была практически в два раза выше предыдущего 2016 года. В эти годы данный показатель составил соответственно 23,7 мг/кг и 11,1 мг/кг $\text{NO}_3 + \text{NH}_4$ [24].

Таким образом, дневное интенсивное прогревание поверхностного слоя создавало условия для повышенной доступности азота и явилось дополнительным положительным фактором, обеспечившим повышенный урожай в 2017 году не только крестоцветных, но и зерновых культур.

Одновременно с этим сухая и менее теплопроводная прослойка в начальные более уязвимые фазы роста крестоцветных и зерновых культур не давала нижней более сырой почве охлаждать зачатки корней, что препятствовало распространению корневых гнилей. Прохладный воздушный режим в начале июня предотвращал тепловой стресс на начальном этапе развития культур и был дополнительным благоприятным фактором. И этот же фактор — прохладная температура в ночные часы — препятствовала распространению крестоцветной блошки в наиболее уязвимые начальные фазы роста. Неподверженность этому вредителю явилось еще одним из дополнительных условий формирования будущей повышенной урожайности, способствовало экономии расходов средств в связи с отсутствием необходимости инсектицидной обработки.

Таким образом, относительно пониженный режим температуры и влажности в первой-второй декадах июня (и, следовательно, поздние всходы), складывался для изучаемых культур в целом благоприятно.

Середина лета. Ситуация «холодной засухи» сложившаяся в конце мая — начале июня сохранялась вплоть до 18-20 июня. С этого времени начались ливневые осадки, об интенсивности которых свидетельствовали неоднократные штормовые предупреждения. В это время произошло смыкание влажных горизонтов почвы, косвенным признаком чего явилось и появление луж на полевых дорогах. На 3 июля дожди размочили почву до такой степени насыщенности, что местами она становилась «как болото». (табл. 2).

Таблица 2 – Температура и осадки в 2017 году (г. Екатеринбург, ГМС п. Исток)

Месяц	Температура +/- к норме, °С	Осадки, мм	Осадки +/- к норме, мм
Май	— 1,0	40,9	— 5,1
Июнь	— 0,6	92,5	+24,5
Июль	— 0,1	138,0	+ 54,0
Август	+ 1,8	41,8	— 32,2

На начало июля сложилась влажная, но все еще относительно нежаркая — «рапсовая» погода. По-настоящему жаркие дни начались только с третьей декады июля. Почва к этому времени в целом прогрелась на достаточную глубину, и корни в дальнейшем развивались вглубь в благоприятных по теплу и увлажнению условиях. В это время вследствие вышеуказанных благоприятных факторов при фазе перехода от стеблевания к бутонизации отмечался максимально быстрый набор высоты: увеличение длины стебля с 20 по 28 июня с 24 до 62 см.

Состояние посевов к началу июля можно было характеризовать как отличное: на данный период были получены одни из лучших за годы исследований фотографии посевов.

Конец лета. Последние две декады августа сложились относительно сухими и теплыми, что позволило провести уборку в оптимальные сроки с минимальными потерями.

Подобный достаточно подробный анализ отдельных периодов развития (начало, середина и конец лета) говорит о том, что наиболее важным является начало сезона, когда закладываются основы для получения полноценного урожая. Несмотря на долгое «трудное» появление всходов в целом 2017 год можно считать благоприятным для изучаемых культур. Благодаря перечисленным факторам в полевых исследованиях была получена наибольшая за все годы урожайность маслосемян рапса. В особенности гибридов — 3,37 т/га и достигавшая по отдельным вариантам 4-х и более т/га. Во многом это может касаться и наиболее распространенных «классических» для Среднего Урала зерновых культур тоже обеспечивших в условиях 2017 года повышенный урожай.

Подобная повышенная урожайность у гибридов рапса была обусловлена формированием в целом более мощной вегетативной массы. Структурный анализ показал, что гибриды рапса имеют более высокое содержание стеблей на растении — 13,0 шт. (у сортов 10,3 шт.). Соответственно больше стручков (86,4 в сравнении с 69,9 шт.). У гибридов больше, чем у сортов масса тысячи семян (3,90 по сравнению с 3,56 г) и в целом общий вес растений (1174 и 892 г), а также толщина основания стебля (17,6 и 14,9 см). Если сравнивать с сортами, гибриды рапса являются более выполненными и массивными.

Повышенная урожайность гибридов рапса в сравнении с сортами и другими изучаемыми культурами была связана, на наш взгляд, также и с лучшей отзывчивостью их на повышенную дозу азота как культуры более интенсивного типа.

Вместе с тем более массивные стебли даже в жарких условиях второй половины августа высушались относительно медленно. Солнечная и даже жаркая для этого времени погода успешно дозаривала только «вершки» растений — стручки, коробочки, колосья, но стебли, нижний ярус под пологом мощной и ветвистой семенной массы оставались практически зелеными. Это затрудняло уборку.

Подобные перечисленные закономерности роста и развития растений в 2017 года на Среднем Урале по многим параметрам можно отнести и к зерновым культурам. — У них тоже сформировался весьма крупный выполненный и вызревший колос при желто-зеленом, а порой полностью зеленом стебле.

В целом вследствие благоприятных условий 2017 года повышенная урожайность рапса отмечалась не только в опытах, но и в промышленных производственных масштабах (1,50 т/га). Можно отметить, что в связи с целенаправленным отбором и предложением производству лучших сортов и гибридов средняя урожайность по годам постепенно растет (табл. 3).

Таблица 3 — Производство маслосемян рапса в Свердловской области

Показатели	2011г.	2012 г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017 г.
Площадь, тыс. га	9,5	15,4	16,5	15,5	19,1	21,7	17,2
Вал. сбор, тыс. т	11,1	7,4	19,7	22,4	20,5	21,5	25,9
Урож., т/га	1,18	0,48	1,19	1,44	1,07	0,99	1,50

Заключение

Таким образом, анализ изменения погодно-климатических условий в течение сезона 2017 года и связанные с этим изменения процессов мобилизации из почвы основных питательных веществ позволили проследить и увязать их с закономерностями роста и развития растений. Это важно для понимания механизма взаимодействия комплекса факторов в системе «почва-растение» и закономерностей формирования продуктивности не только для крестоцветных культур, но и для более широко распространенных зерновых культур.

Параллельно с развитием и совершенствованием современных методов селекции и технологий не менее важным является поиск и выявление сортов и гибридов различных отечественных и зарубежных школ селекции. Это позволяет в современной конкурентной среде выявлять и использовать в агропромышленном комплексе наиболее эффективные из них; поддерживать производство на стабильном конкурентоспособном уровне.

Складывающаяся рыночная конъюнктура зависит от колебания урожайности по годам, что в свою очередь связано со складывающимися климатическими условиями года. Колебания спроса и предложения на маслосемена на мировом глобальном рынке влияют на изменение площадей рапса и других крестоцветных масличных культур в регионах.

Для повышения и стабилизации средней урожайности на уровне 2-2,5 т/га структуру посевов в системе сырьевого конвейера целесообразно поддерживать при соотношении сортов и гибридов рапса и сурепицы на уровне по 30-36%. Более подробная информация по продуктивности и качеству отдельных сортов и гибридов — в Уральском НИИСХ – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Список литературы

1. Карпачев В.В. Научное обеспечение отрасли рапсосоения в России: итоги и задачи на

- 2016-20 гг. // Повышение эффективности селекции, семеноводства и технологии возделывания рапса и других масличных капустных культур: сборник научных докладов на международном координационном совещании по рапсу. 7-9 июля 2015 г. Липецк: ФГБНУ «ВНИИ рапса», 2016. 207 с.
2. Воловик В.Т., Прологова Т.В., Докудовская Н.А., Разгуляева Н.В., Сергеева С.Е., Пампура В.Д., Леонидова Т.В., Коровина Л.М. Основные итоги научных исследований по селекции и научному обеспечению производства рапса для Нечерноземной зоны // Повышение эффективности селекции, семеноводства и технологии возделывания рапса и других масличных капустных культур: сборник научных докладов на международном координационном совещании по рапсу. 7-9 июля 2015 г. Липецк: ФГБНУ «ВНИИ рапса», 2016. 207 с.
 3. Прахова Т.Я. Теоретическое и экспериментальное обоснование технологии возделывания и селекции адаптированных к условиям лесостепи Среднего Поволжья сортов капустных (brassicaceae) культур: автореф... доктора с/х наук. Пенза, 2013. 52 с.
 4. Россия к 2025 году на 25% увеличит производство сельхозпродукции. Портал Агробезопасность. URL: <http://agrobezopasnost.com/rossiya-k-2025-godu-na-25-uelichit-proizvodstvo-selxozprodukcii/> (дата обращения: 28.07.2017 г.).
 5. Поцелуев О.М Оптимизация сортовых технологий возделывания ярового рапса в условиях лесостепной зоны Приобья: автореф. дис. кандидата с/х наук. Новосибирск, 2014. 19 с.
 6. Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2017-2026 // 21 сентября 2017 г. Видео-семинар. Москва: ЦНХСБ. URL: <http://live.cnsnb.ru/live/dvr-2017-09-21.aspx> (дата обращения 13.03.2018).
 7. Масличные культуры: перспективы без ущерба зерновым // Нивы России. — 2018. — № 2 (157). — С. 18-19.
 8. Розничные цены на гречку обновили трехлетний минимум // Российский продуктовый портал. URL: <http://foodmarkets.ru/news/topic/29890> (дата обращения 18. 05.2017).
 9. Статистическая отчетность МАПК и П Свердловской области // Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года.
 10. Коршунов С., Любоведская А. Агробиотехнологии в России: значимость и потенциал // Агрожизнь. — 2017.- № 9 — С. 20-21.
 11. Бызов И.С., Постников П.А., Пономарев А.Б., Гарифянова Р.Р. Ресурсосберегающие обработки почвы в зернотравяном севообороте // Земледелие. — 2015. — № 1. — С. 15-17.
 12. Инновации, инвестиции и занятость в сельском хозяйстве обсудили на ПМЭФ 17 // Нивы России. — 2017. — № 5 (149). — С. 9.
 13. Chen, Hongyan; Yuan, Xuyin; Li, Tianyuan; и др. Characteristics of heavy metal transfer and their influencing factors in different soil-crop systems of the industrialization region, China. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY. V: 126. P. 193-201 APR 2016). URL: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=F23ZcJKwrSSSbtEDGMw&page=1&doc=1 (дата обращения 13.03.2018).
 14. Walter, Katja; Don, Axel; Fuss, Roland; и др. Direct nitrous oxide emissions from oilseed rape cropping — a meta-analysis. Автор: Walter, Katja; Don, Axel; Fuss, Roland; и др. GLOBAL CHANGE BIOLOGY BIOENERGY V. 7 P. 1260-1271 NOV 2015. URL: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F23ZcJKwrSSSbtEDGMw&page=1&doc=1 (дата обращения 13.03.2018).
 15. Университеты 3.0. Тем временем с Александром Архангельским // Т/к Россия Культура. 10.04.2017. URL: <https://yandex.ru/video/search?text=Тем%20временем-Университеты%203.0->

- 10.04.2017%20видео&path=wizard&noreask=1&reqid=1499407634889127-243165320611866700629881-sas1-6750-V (дата обращения 07.07.2017 г.).
16. Мокий В.С., Лукьянова Т.А. От дисциплинарности к трансдисциплинарности в понятиях и определениях // *Философия науки и техники*. 2016. № 7 (25). URL: <http://7universum.com/ru/social/archive/item/3435> (дата обращения 29.03.2017г.).
 17. Дифференциация и интеграция знаний // *Мир знаний*. URL: <http://mirznanii.com/a/167098-2/differentsiatsiya-i-integratsiya-znaniy-2> (дата обращения 29.03.2017г.).
 18. Зезин Н.Н., Пономарев А.Б. Научное обеспечение кормопроизводства на примере опыта Свердловской области // *Пермский аграрный вестник*. — 2017. — № 3(19). — С 61-65.
 19. Пономарев А.Б. Климатические условия и продуктивность крестоцветных масличных культур // *АПК России*. — 2017. — Т. 24. — № 3. — С. 624-630.
 20. Применение цифровых научно-информационных платформ Pathway Studio и Reaxys для ускорения и увеличения эффективности разработки средств защиты растений и селекции новых сортов растений с улучшенными свойствами (видео-семинар) // Москва: ЦНСХБ. 2 февраля 2018 г. URL: <http://live.cnsnb.ru/live/dvr-2018-02-02.aspx> (дата обращения 13.03.2018).
 21. Иовчева Д. Публикация в издательстве Springer Nature (видео-семинар)// Москва: ЦНСХБ. 17 апреля 2018 г. URL: <http://live.cnsnb.ru/live/dvr-2018-04-17.aspx> (дата обращения 22.05.2018).
 22. Del Gatto, Andrea; Melilli, Maria Grazia; Raccuia, Salvatore Antonino; и др. A comparative study of oilseed crops (*Brassica napus* L. subsp *oleifera* and *Brassica carinata* A. Braun) in the biodiesel production chain and their adaptability to different Italian areas. Автор: INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS V. 75. URL: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=F23ZcJKwRSSbtEDGMw&page=1&doc=1 (дата обращения 13.03.2018).
 23. Чесноков Н.А., Гусак С.И., Иванов Н.А. и др. Применение удобрений в Свердловской области. — Свердловск: Уральский НИИСХ. 1991. — С. 109.
 24. Постников П.А. Изучить ресурсную и средообразующую роль биологизированных севооборотов, способствующих повышению продуктивности пашни на 10-12 %, снижению энергозатрат на 8-10 % [Электронный ресурс] — Презентация к отчету о научно-исследовательской работе. Екатеринбург: ГНУ Уральский НИИСХ. 2017. 15 с. Систем. требования: PowerPoint.

References

1. Karpachev V.V. Scientific support of the rapeseed industry in Russia: results and tasks for 2016-20 [Nauchnoe obespechenie otrasli rapsoseyaniya v Rossii: itogi i zadachi na 2016-20 gg.] // Improving the efficiency of breeding, seed production and technology of cultivation of rapeseed and other oilseeds: collection of scientific reports at the international coordination meeting on rapeseed. 7-9 July 2015 in Lipeck: FEDERAL state budgetary institution «all-Russian research Institute of rapeseed», 2016. 207 p.
2. Volovik V.T., Prologova T.V., Dokudovskaya N.A., Razgulyaeva N.V., Sergeeva S.E., Pampura V.D., Leonidova T.V., Korovina L.M. Main results of scientific research on selection and scientific support of rape production for non-Chernozem zone [Osnovny'e itogi nauchny'kh issledovaniy po selekcii i nauchnomu obespecheniyu proizvodstva rapsa dlya Nechernozemnoj zony] // improving the efficiency of breeding, seed production and technology of cultivation of rapeseed and other oilseeds: collection of scientific reports at the international coordination meeting on rapeseed. 7-9 July 2015 in Lipeck: FEDERAL state budgetary institution «all-Russian research Institute of rapeseed», 2016. 207 p.
3. Prakhova T.Ya. Theoretical and experimental substantiation of technology of building and selection of varieties of cabbage (brassicaceae) crops adapted to the conditions of the forest-

- steppe of The middle Volga region [Teoreticheskoe i e'ksperimental'noe obosnovanie tekhnologii vozdel'vaniya i selekcii adaptirovannykh k usloviyam lesostepi Srednego Povolzh'ya sortov kapustnykh (brassicaceae) kul'tur]: autoref... doctor of agricultural Sciences. Penza, 2013. 52 p.
4. Russia will increase agricultural production by 25% by 2025 [Rossiya k 2025 godu na 25% uvelichit proizvodstvo sel'khozprodukczii. Portal Agrobezopasnost']. Agro Security Portal. URL: <http://agrobezopasnost.com/rossiya-k-2025-godu-na-25-uelichit-proizvodstvo-selkhozprodukcii/> (accessed: 28.07.2017).
 5. Poczueluev O.M. Optimization of varietal technology of cultivation of spring rape in the conditions of forest-steppe zone of the Ob region [Optimizacziya sortovykh tekhnologij vozdel'vaniya yarovogo rapsa v usloviyakh lesostepnoj zony Priob'ya]: abstract. dis. candidate of agricultural Sciences. Novosibirsk, 2014. 19 PP.
 6. Agricultural Outlook the OECD-FAO 2017-2026 [Sel'skokhozyajstvenny'j prognoz OE`SR-FAO na 2017-2026] / 21 sentyabrya 2017 g. Video-seminar. Moskva: TsNSKHB. URL: <http://live.cnsnb.ru/live/dvr-2017-09-21.aspx> (data obrashcheniya 13.03.2018).
 7. Oilseeds: prospects without prejudice to grains [Maslichny'e kul'tury': perspektivy bez ushherba zernovy'm] // Nivy Rossii. — 2018. — № 2 (157). — P. 18-19.
 8. Retail prices for buckwheat have updated the three-year minimum [Roznichny'e czeny na grechku obnovili trekhletnij minimum [Roznichny'e czeny na grechku obnovili trekhletnij minimum]. Russian food port. URL: <http://foodmarkets.ru/news/topic/29890> (circulation date 18. 05.2017).
 9. Statistical reporting of agricultural and industrial Complex of Sverdlovsk region [Statisticheskaya otchetnost' MAPK i P Sverdlovskoj oblasti] / Posevnyye ploshchadi selskokhozyaystvennykh kultur pod urozhay 2017 goda.
 10. Korshunov S., Lyubovedskaya A. Agro-biotechnology in Russia: relevance and potential [Agrobiotekhnologii v Rossii: znachimost' i potentsial] // Agrozhizn. — 2017.- № 9 — P. 20-21.
 11. By'zov I.S., Postnikov P.A., Ponomarev A.B., Garifyanova R.R. Resource-saving tillage in grain-grass crop rotation [Resursosberegayushhie obrabotki pochvy v zernotravyanom sevooborote] // Zemledelie. — 2015. — № 1. — P. 15-17.
 12. Innovation, investment and employment in agriculture discussed at the SPIEF 17 [Innovaczi, investiczi i zanyatost' v sel'skom khozyajstve obsudili na PME`F 17] / Nivy Rossii. — 2017. — № 5 (149). — P. 9.
 13. Chen, Hongyan; Yuan, Xuyin; Li, Tianyuan; и др. Characteristics of heavy metal transfer and their influencing factors in different soil-crop systems of the industrialization region, China. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY. V. 126. P. 193-201 APR 2016). URL: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=F23ZcJKwrSSSbtEDGMw&page=1&doc=1 (accessed 13.03.2018).
 14. Walter, Katja; Don, Axel; Fuss, Roland; и др. Direct nitrous oxide emissions from oilseed rape cropping — a meta-analysis. Автор: Walter, Katja; Don, Axel; Fuss, Roland; и др. GLOBAL CHANGE BIOLOGY BIOENERGY V.7 P. 1260-1271 NOV 2015. URL: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F23ZcJKwrSSSbtEDGMw&page=1&doc=1 (accessed 13.03.2018).
 15. Universities 3.0. Meanwhile, Alexander Arkhangelsky. [Universitety` 3.0. Tem vremenem s Aleksandrom Arkhangel'skim] T/K Russia Culture. 04.2017. URL: <https://yandex.ru/video/search?text=Тем%20временем-Университеты%203.0-10.04.2017%20видео&path=wizard&noreask=1&reqid=1499407634889127-243165320611866700629881-sas1-6750-V> (accessed 07.07.2017).
 16. Mokij V.S., Luk'yanova T.A. From disciplinary to transdisciplinarity in concepts and definitions [Ot disciplinarnosti k transdisciplinarnosti v ponyatiyakh i opredeleniyakh] / Philosophy of science and technology. 2016. № 7 (25). URL:

- <http://7universum.com/ru/social/archive/item/3435> (accessed 29.03.2017).
17. Differentiation and integration of knowledge [Differenciatsiya i integratsiya znaniy]. The website «World of knowledge». URL: <http://mirznanii.com/a/167098-2/differentsiatsiya-i-integratsiya-znaniy-2> (accessed 29.03.2017).
 18. Zezin N.N., Ponomarev A.B. Scientific support of fodder production on the example of Sverdlovsk region experience [Nauchnoe obespechenie kormoproizvodstva na primere opy'ta Sverdlovskoy oblasti] / N.N. Zezin, A.B. Ponomarev // Permskiy agrarnyy vestnik. — 2017. — № 3(19). — P. 61-65.
 19. Ponomarev A.B. Climatic conditions and productivity of cruciferous oilseed crops [Klimaticheskie usloviya i produktivnost' krestozhnykh maslichnykh kul'tur] / A.B. Ponomarev // APK Rossii. — 2017. — T. 24. — № 3. — P. 624-630.
 20. Application of digital scientific information platforms Pathway Studio and Reaxys to accelerate and increase the efficiency of development of plant protection products and selection of new varieties of plants with improved properties (video seminar) [Primenenie tsifrovyykh nauchno-informatsionnykh platform Pathway Studio i Reaxys dlya uskoreniya i uvelicheniya effektivnosti razrabotki sredstv zashchity rasteniy i selektsii novyykh sortov rasteniy s uluchshennymi svoystvami (video-seminar)]. Moskva: TsNSKKhB. 2 fevralya 2018 g. URL: <http://live.cnsnb.ru/live/dvr-2018-02-02.aspx> (accessed 13.03.2018).
 21. Iovchev D. Publication in the Springer Nature (workshop) [Iovcheva D. Publikatsiya v izdatel'stve Springer Nature (video-seminar)]. Moscow: cnsnb. 17 APR 2018 URL: <http://live.cnsnb.ru/live/dvr-2018-04-17.aspx> (accessed 22.05.2018).
 22. Del Gatto, Andrea; Melilli, Maria Grazia; Raccuia, Salvatore Antonino; и др. A comparative study of oilseed crops (*Brassica napus* L. subsp. *oleifera* and *Brassica carinata* A. Braun) in the biodiesel production chain and their adaptability to different Italian areas. Автор: INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS V. 75. URL: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=F23ZcJKwrSSSbtEDGMw&page=1&doc=1 (accessed 13.03.2018).
 23. Chesnokov N.A., Gusak S.I., Ivanov N.A. The use of fertilizers in the Sverdlovsk region [Primenenie udobreniy v Sverdlovskoy oblasti]. — Sverdlovsk: Uralskiy NIISKh. 1991. — P. 109.
 24. Postnikov P.A. To study the resource and environmental role of biologized crop rotation, which contributes to the increase of arable land productivity by 10-12%, reduction of energy consumption by 8-10 % [Izuchit' resursnuyu i sredoobrazuyushchuyu rol' biologizirovannykh sevooborotov, sposobstvuyushchikh povysheniyu produktivnosti pashni na 10-12 %, snizheniyu energozatrat na 8-10 %]. — Prezentatsiya k otchetu o nauchno-issledovatel'skoy rabote. Yekaterinburg: GNU Uralskiy NIISKh. 2017. S. 11, a vsego 15 s. Sistem. trebovaniya: PowerPoint.